

YANGI O‘ZBEKISTONDA INKLYUZIV TA’LIM

University of Business and Science

Maxsus pedagogika (Logopediya) yonalishi 24-02 guruh

1- bosqich talabasi

Adaxamova Gulhayo Akramjon qizi

Ilmiy rahbar: NamDu o‘qituvchisi Nizamova M.N:

Nizamovamuyassar@gmail.com+998993975929

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15206629>

Annotatsiya: maqolada inkluziv ta’lim, maxsus ta’lim tizimi O‘zbekistonda inkluziv ta’limni rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko‘rsatiladigan ta’lim xizmatlari sifatini yaxshilashga qaratilgan normativ hujjat,ularni yuritilishi xaqida,alohida ta’limga muhtoj bolalar o‘qiydigan ta’lim muassasalariga qo‘yilgan talablar va yuritiladigan xujjatlar xaqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: inkluziv, ta’lim, rivojlantirish, alohida ta’lim ehtiyojlari, rivojlantiruvchi markaz, zamonaviy texnologiya, o‘yin, sensor tarbiya, sensomotorika, nutq madaniyati, diqqat, xotira, motorika.

INCLUSIVE EDUCATION-What is it?

Keuwords: inclusive, education, development, special educational needs, developmental center, modern technology, game, sensory education, sensorimotor, speech culture, attention, memory, motor skills.

Kirish

Inkluziv-(inkluziya – inglizcha [inclusion] - uyg‘unlashish) Hamkorlikdagi ta’lim, butun dunyo hamjamiyati tomonidan eng insonparvar va samarali ta’lim sifatida tan olingan.

Hujjat 13.10.2020 yildagi «Alohida ta’lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta’lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarorga muvofiq ishlab chiqilgan.

O‘zbekistonda alohida ta’limga muhtoj bo‘lgan bolalar uchun inkluziv ta’limni rivojlantirishga qaratilgan hujjatlarni tasdiqladi. Jumladan, umumta’lim

maktablarida alohida ta'limga muhtoj bo'lgan bolalar uchun boshlang'ich tayanch korreksion sinflarni ochish tartiblari belgilandi. 12 oktabr kuni Vazirlar Mahkamasi alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirishga oid bir qator normativ-huquqiy hujjatlarni tasdiqladi. Hujjat prezidentning 2020 yil 13 oktabrdagi «Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga muvofiq ishlab chiqilgan.

TADQIQOT MATERIALLARI VA METODOLOGIYASI

2020–2025 yillarda xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsi yasiga O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini takomillashtirish hamda ularga ko'rsatiladigan ta'lim xizmatlari sifatini yaxshilash bo'yicha quyidagi asosiy ustuvor vazifalarni nazarda tutadi:

- alohida ta'limga muhtoj bolalar o'qiydigan ta'lim muassasalari binolariga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va tasdiqlash;
- ushbu ta'lim muassasalarini zarur adabiyotlar, o'quv qurollari, turli kasblar bo'yicha o'qitish uchun moddiy-texnik baza va jihozlar bilan ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish;
- inklyuziv ta'lim tizimini tashkil etish, ta'lim muassasalarini maxsus asbob-uskunalar bilan (yuk ko'tarish moslamalari, panduslar, panjara va boshqalar), shuningdek, tegishli xodimlar bilan ta'minlash (maxsus o'qituvchilar, bolalarni psixologik-pedagogik nazorat qilish bo'yicha mutaxassislar);
- alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarning moslashuvi va integratsiyalashuvi uchun maktab-internatlarni maxsus jihozlar bilan bosqichma-bosqich ta'minlash va boshqalar.

Qaror bilan umumiy ta'lim muassasalarida alohida ta'limga muhtoj bolalarni inklyuziv o'qitish to'g'risidagi nizom tasdiqlandi. U quyidagilarni nazarda tutadi:

- inklyuziv ta'limning maqsad va vazifalari;

- maktablarda inklyuziv ta'lim va boshlang'ich tuzatish sinflarini tashkil etish tartibi va alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun o'quv jarayoni;
- bolalarni inklyuziv ta'lim va boshlang'ich asosiy tuzatish sinflariga qabul qilish tartibi;
- inklyuziv ta'lim va boshlang'ich asosiy tuzatish sinflarida ta'lim sifatini nazorat qilish va boshqarish bo'yicha chora-tadbirlar.

Bundan tashqari:

- jismoniy, aqliy, hissiy yoki aqliy nuqsonli bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari;
- sanatoriy-kurort tipidagi ixtisoslashtirilgan ta'lim davlat muassasalari;
- jismoniy, aqliy, sezgi yoki aqliy nuqsonli bolalar, shuningdek, uzoq muddatli davolanishga muhtoj bolalar uchun yakka tartibda uyda ta'lim olish tartibi to'g'risidagi nizom ham tasdiqlandi.

Shuningdek, qarorda alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun ixtisoslashtirilgan ta'lim davlat muassasalarida kasbiy tayyorgarlik kurslarini tashkil etish chora-tadbirlari belgilangan.

Prezident Shavkat Mirziyoevning BMT Inson huquqlari bo'yicha kengashi 46-sessiyasidagi nutqida strategik yo'nalishlar, jumladan, Nogironlar huquqlari to'g'risidagi Konvensiyani ratifikatsiya qilish masalasiga alohida e'tibor qaratildi. Butun dunyoda qariyb 1 milliardga yaqin nogironligi bo'lgan shaxslar borligi haqida o'ylab, fikr yuritsak, bu nihoyatda ahamiyatli tashabbus ekaniga amin bo'lamiz.

TAXLIL VA NATIJALARI

Inklyuziv ta'lim rasmiy ta'lim tushunchasidan ancha kengroq. Bu ta'limda ko'proq o'qishda, o'rganishda imkoniyati cheklangan bolalar bilan ishlanadi. Inklyuziv maktab o'qituvchisi va inklyuziv bog'chada tarbiyachi qanday sifatlarga ega bo'lish kerak? Inklyuziv ta'limda o'qituvchining kasbiy mahorati bosh omil hisoblanadi. Avvalo, o'qituvchi inklyuziv taffakkurga ega bo'lishi va ta'lim sifati ma'suliyatini o'z zimmasiga olishi shart. Inklyuziv ta'lim berish o'qituvchilar ishi sifatining asosiy mezonlari – o'qituvchi o'quvchilarning turli toifada ekanligiga qaramay barcha bolalarning huquqini himoya va hurmat qilishi.

Yana bir sifat – hamkorlikni yo‘lga qo‘yish. Chunki o‘qituvchilar uchun hamkorlik va o‘zaro fikr almashish muhimdir. O‘qituvchi o‘z faoliyatini tizimli baholab borishi, muntazam malakasini oshirishi, alohida ta‘lim ehtiyojlari bor bolalarning intizomli va muassasalararo guruhlar bilan samarali ishlashi uchun liderlik hamda boshqaruv malakalarini qo‘llash, muammolarni birgalikda hal qilish, keng qamroqli maktab hamkorligini yo‘lga qo‘yish kabi xislatlarga ega bo‘lish kerak.

Ma‘lumki, inklyuziv ta‘limda maxsus ta‘lim ehtiyojidagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma‘lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi. Maxsus ta‘lim aqliy, jismoniy tashqi ko‘rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta‘lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko‘ra belgilanadi. Maxsus ta‘lim o‘qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o‘qitilsa, inklyuziv ta‘lim bolaga yo‘naltirilgan va moslashtirilgan, yo‘riqnomali, barchaga mo‘ljallangan o‘quv dasturi asosida o‘qitiladi. Inklyuziv ta‘limning o‘ziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va o‘qituvchi bir -birlaridan o‘rganishadi hamda muammolarni birgalikda xal etishadi. 2020 yil oktabrda qabul qilingan Prezidentimizning alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi qarori bunga misol bo‘la oladi. Unga ko‘ra, tajriba-sinov tariqasida shaharlarda va Toshkent shahrining tumanlarida joylashgan bittadan maktablarda inlyuziv ta‘lim joriy qilinadi. Qoraqalpog‘iston respublikasi, viloyatlar va Toshkent shahrida joylashgan bittadan maktablarda alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun boshlang‘ich tayanch sinflar ochiladi. Qashqadaryo, Farg‘ona va Xorazm viloyatlarida joylashgan bittadan kasb- hunar maktabida ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarining 9-sinf bitiruvchilari va alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalar uchun ixtisoslashgan guruhlar tashkil etiladi.

Shuningdek 2021-2022 o‘quv yilida ixtisoslashtirilgan ta‘lim muassasalarida majburiy o‘rta ta‘lim 11 yillik (intellektual rivojlanishida nuqsonli bolalar uchun (yordamchi) maktablar, maktab internatlarda 9 yillik muddatlarda amalga oshiriladi. Shuningdek, ularni kasbga o‘qitish kurslari tashkil etilib, bitiruvchilarga sertifikat beriladi.

XULOSA

Inklyuziv ta'limda maxsus ta'lim ehtiyojidadagi bolalar barcha bolalar bilan birga ma'lum maqsadda turli qobiliyatlarga muvofiq guruhlashtiriladi. Maxsus ta'lim aqliy, jismoniy tashqi ko'rinishga muvofiq amalga oshirilsa, inklyuziv ta'lim bolaning qobiliyati va imkoniyatlariga ko'ra belgilanadi. Maxsus ta'lim o'qitishning maxsus va alternativ dasturlari orqali o'qitilsa, inklyuziv ta'lim bolaga yo'naltirilgan va moslashtirilgan, yo'riqnomali, barchaga mo'ljallangan o'quv dasturi asosida o'qitiladi. Inklyuziv ta'limning o'ziga xos muhim jihati shundaki, bolalar va o'qituvchi bir-birlaridan o'rganishadi hamda muammolarni birgalikda hal etishadi. Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizda nogironligi bo'lgan shaxslarga har tomonlama sharoit yaratilmoqda. Inklyuziv ta'limni butun mamlakat bo'ylab rivojlantirishga qaratilgan islohotlar bunga amaliy misol bo'ladi, deb o'ylaymiz. Mamlakatimizda Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risidagi konvensiyani ratifikatsiya qilishga har tomonlama sharoit yaratilmoqda. Inklyuziv ta'limni butun mamlakat bo'ylab rivojlantirishga qaratilgan islohotlar bunga amaliy misol bo'ladi, deb o'ylayman.

Adabiyotlar:

1. Abidova, N.Z. Creating an Inclusive Educational Environment for Children with Special Educational Needs/ International Journal of Progressive Sciences and Technologies (IJPSAT, ISSN:2509-0119)/ Vol 20, No 2 (2020).
2. Volosoves, T.V. Inklyuzivnaya praktika v doshkolnom obrazovanii / T.V.Volosoves, Ye.N.Kutepova. - M.: Mozaika- Sintez, 2011. - 144 s.
3. Gulidov, P.V. Osnovnye napravleniya modernizatsii infrastruktury doshkolnykh uchrejdений / P. V. Gulidov // Spravochnik rukovoditelya doshkolnogo uchrejdениya. - 2012. - № 7. - S. 42-45.
4. Sirotyuk, A.S. Vospitanie rebenka v inklyuzivnoy srede. Metodika, diagnostika / A. S. Sirotyuk. - M. : TS Sfera, 2014. - 128 s.
5. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha ta'lim tashkilotining Davlat talablari. Toshkent. 2018 yil.